

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Махмудова Д.С.

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579645>

Аннотация: В статье рассматривается преподавание русского языка как иностранного и что лексика является фундаментом коммуникации. При обучении лексике рассматриваются ряд ступеней работы с лексическим материалом: представление вводимой лексики; методические действия, которые обеспечивают запоминание учащимися новой лексики; организация повторений усвоенного лексического материала и контроля качества его усвоения.

Ключевые слова: лексика, коммуникация, семантизация, синонимический ряд, лексический материал, синонимы, многоязычные слова, лексико-синтаксический, распознавательный, рецептивные упражнения.

В преподавании русского языка как иностранного (РКИ) лексика занимает важное место, так как лексические навыки являются составляющей речевых умений таких как: аудирования, говорения, чтения и письма. Лексика является фундаментом коммуникации. В практическом курсе РКИ обучение лексике происходит в совокупности с обучением грамматике и фонетике.

При обучении лексике выделяют ряд ступеней работы с лексическим материалом: 1) представление вводимой лексики; 2) методические действия, которые обеспечивают запоминание учащимися новой лексики; 3) организация повторений усвоенного лексического материала и контроля качества его усвоения.

Представление нового лексического материала включает два процесса: введение и толкование лексических единиц. Презентация лексических единиц происходит не обособленно, а в контексте, потому что именно при введении слов в предложения они приобретают своё значение. Ввод лексики сопровождается её толкованием, базой которой является передача сведений о её значении - семантизация. На первом этапе обучения РКИ из-за недостатка у студентов запаса слов изначально важно использовать простые способы семантизации, чтобы лексическое значение слов было понятным для студентов. К таким приёмам можно отнести перевод, использование наглядности, перечисление, подбор антонимов. На средней ступени обучения РКИ применяются такие средства семантизации, как толкование значения слова, употребление синонимов, а также семантизирующего контекста. На продвинутом уровне обучения к таким средствам семантизации прибавляется употребление словообразовательной цепочки, указание на внутреннюю форму слова.

При выявлении смысла слов с помощью синонимов возникает следующая сложность: в языке редко присутствуют полные синонимы; в большинстве случаев, каждый из синонимичных рядов имеет определенный опенок смысла, а отсюда следует, что есть своя коннотация и употребление, а это необходимо обговаривать на уроках. Важно заметить, что толкование слов, используя синонимы на продвинутом уровне обучения, усложняется включением такого понятия, как контекстуальные синонимы (слова, которые только в некотором контексте являются синонимами). К

примеру, рассказывая значение слова «ветхий», можно подобрать синоним «старый» в некоторых сочетаниях слов с неодушевленными существительными, например: *ветхая книга — старая книга, ветхий дом - старый дом* и т.п. Но при комбинации с одушевленными существительными эти слова не будут синонимами: невозможно заменить выражение «старый человек» выражением «ветхий человек»; при таком контексте синонимом будет выражение «пожилой человек». Следовательно, у слова «старый» есть два контекстуальных синонима, которые не являются взаимозаменяемыми: пожилой и ветхий.

Но при семантизации лексического материала при обучении русскому языку как иностранному есть и положительные моменты:

- при выявлении смысла с помощью синонимов и словообразовательного ряда у студентов складывается представление об образовании слов, функциях словообразовательных аффиксов, относительной значимости слова, стилистической окраске слова;
- при объяснении семантики слова развиваются творческие умения, более того, открывается смысловая природа слова;
- указывая на внутреннюю форму слова тоже развивается творческое и ассоциативное мышление, а путём верного подбора мотивационных слов достигается точное понимание семантики слова;
- вследствие использования сильного семантизирующего контекста легко объяснить значения многозначных слов.
- На второй ступени работы с лексикой идёт систематизация усвоения нового лексического материала при помощи подготовительных и речевых упражнений. Представление новых слов - это только первый этап работы над усвоением лексики. Новая лексика должна быть неотделимо включена в уже существующую базу слов конкретного обучаемого, чтобы далее эти слова можно было извлечь из памяти и применены на практике.

Есть огромное количество упражнений, при помощи которых можно перенести слова из кратковременной памяти в долгосрочную. Одни из данных упражнений в большей степени осуществляет познавательную способность учащихся, некоторые - в меньшей. Такие упражнения возможно разбить на следующие типы: выбор; распознавание; согласование; расположение; сортировка.

Распознавание - это возможность найти слова в тексте, которая отражается в следующих установках педагога: «Найдите в первом абзаце слово, связанное с...», «Сколько раз в тексте встречается слово...», «Найдите в тексте четыре фразовых глаголов». Формулировать задания можно перед тем как учащиеся начнут читать текст или после («Давайте вспомним, встретилось ли в тексте слово...?»).

Упражнения на выбор слов более познавательны, чем упражнения на распознавание, так как они вводят и процесс распознавания слов, и определения признаков выбора между ними (к примеру: Вычеркните слово, которое является лишним).

Упражнения на подбор предполагают распознавание слов и комбинирование их парами согласно заданию, например: «Подберите пару словосочетаний, синонимов, антонимов».

Делая упражнения на отбор, обучаемые должны чётко классифицировать слова внутри более крупных категорий, например: «Распределите слова в две колонки. В первый столбик слова с положительным значением, а во второй - с отрицательным». Некоторые упражнения могут быть построены так, что ученик сам должен определить критерий сортировки, к примеру: «Распределите слова на четыре группы, каждая из которых содержит пять слов». Последний вид упражнений - расположение слов в определенно заданном в задании порядке, к примеру: «Вам нужно купить продукты к праздничному столу, но ваши финансовые возможности позволяют вам купить только несколько видов продуктов. Составьте список этих продуктов».

Выше названные виды упражнений можно использовать на уроках в любой очередности, это зависит от цели обучения. Необходимо отметить, что эти упражнения рецептивные: студенты работают с отдельными словами, но не используют их в работе с более трудными лексико-синтаксическими единицами.

Нельзя преуменьшать важность игры на уроке: она стимулирует работоспособность учащихся, разряжает обстановку на занятии, помогает лучше запоминать новые слова, а соревнование помогает активизировать пассивных учащихся. Но педагог не должен слишком увлекаться применением игр; лучший вариант - это чередование игровых упражнений и упражнений, направленных на практику говорения.

Следовательно, все уровни работы с лексическим материалом взаимосвязаны и представляют собой овладение лексикой русского языка как иностранного. Для того чтобы миновать забывание слов, педагогу нужно чередовать вышеуказанные уровни работы с лексикой, постоянно повторяя слова, используя их на занятиях, возвращаясь к ним и проводя их активизацию.

References:

1. Абашин, М. М. Русское слово / М. М. Абашин. - М.: Проспект, 2011.-209 с.
2. Азимов, Э. Г. Методика применения компьютерных технологий в обучении русскому языку как иностранному / Э. Г. Азимов. - Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного университета им. А. М. Горького, 2008. — 70 с.
3. Басова, А. И. Русский язык как иностранный / А. И. Басова. - Минск : БГУ, 2014.-119 с.
4. Вагнер, В. Н. Лексика русского языка как иностранного и ее преподавание / В. Н. Вагнер. - М.: Флинта; Наука, 2009. - 160 с.
5. Makhmidova, D. S. (2023). ACTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 10, pp. 126-129).
6. Махмудова, Д. С. О СИНОНИМИИ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 7-ҚИСМ, 54.
7. Махмудова, Д. С. (2023). ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. Gospodarka i Innowacje., 42, 299-303.
8. Махмудова, Д. С. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. МУ АЛЛИМ СЕЎМ ЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИ², 65.